

АНАЛИЗ ОПТИЧЕСКОГО ПАССИВНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

Давлетова Холисахон Рахимджановна

ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми, старший преподаватель кафедры

«Телекоммуникация инжиниринг»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856890>

Abstract. *This article provides an analysis of optical passive broadband access. PON technologies occupy a special place among optical technologies. Available, several types of PON: APON, BPON, GPON, EPON (GEPON), 10GEPON (XG-PON), EPON, NG-PON2*

Keywords. *Optical fiber, PON, BPON, EPON, GPON, 10GEPON (XG-PON), EPON, NG-PON2, OLT, ONU.*

Введение. Волоконная оптика является основой современных инфокоммуникационных систем. Ее влияние, значение возрастает: все большее число организаций и фирм занимаются бизнесом, связанным с волоконной оптикой, все более сложные решения используются, более сложные проблемы решаются. Недостатки архитектуры PON: Необходимость шифрования потока. PON – технология с общей средой передачи данных, поэтому отдельные потоки информации приходится шифровать. Это может снижать полезную скорость передачи, а также не защищает информацию от взлома на физическом уровне. Сложность системы. В системе трудно обнаружить неполадки на участке между сплиттерами и конечной точкой — ONT.

Широкое внедрение оптических систем доступа вызвано резким подорожанием меди и необходимостью увеличения пропускной способности. Однако переход на оптику во многом определяется затратами, требующимися на реализацию той или иной технологии, в частности, технологии PON.

Оборудование PON необходимо периодически обновлять за счет использования новой технологии, обеспечивающей большую полосу пропускания. Организации IEEE и ITU-T работают над стандартизацией требований для пассивных оптических сетей следующего поколения со скоростью передачи данных 10 Гбит/с PON. Вероятнее всего, эти решения не будут обратнсовместимы с существующими технологиями PON (GPON или EPON). В этом случае возможны два способа миграции от одной технологии PON к другой.

1. Полностью вывести из сервиса оптическое дерево, заменить все оконечные устройства, а затем вернуть структуру в эксплуатацию. Поскольку точки терминции оптической сети (ONT) обычно расположены на территории абонента, к которой у сервис-провайдера нет прямого доступа, этот процесс миграции может вызвать организационные проблемы и стать весьма трудоемким.

2. Использовать уплотнение с разделением по длине волны, чтобы реализовать новую технологию PON с помощью тех же оптоволоконных линий, но на другой длине волны. Поскольку используемые в настоящее время приемники PON не поддерживают избирательность по длине волны, перед началом миграции необходимо на всех оконечных устройствах установить фильтры длины волны.

Технология EPON, рассчитана на формирование симметричного потока данных со скоростью 1 Гбит/с на основе IP-протокола для 32 абонентов. В дальнейшем технология

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

EPON эволюционировала в современный GEPON, который принадлежит к стандарту IEEE 802.3ah. Расстояние передачи в подобных системах доходит до 20 км.

Технология GPON позволяет производить до 128 подключение пользователей на дистанции до 60 км. Сети GPON позволяют передавать голосовой трафик, трафик ATM и IP, а также широковещательный видео канал на длине волны 1550 нм.

Сравнительная таблица по характеристикам трех видов PON представлена ниже.

Таблица 1.

Тип	APON	BPON	GPON	EPON (GEPON)	10GEPON (XG-PON)	NG-PON2
Наименование	ATM Passive Optical Network	Broadband PON	Gigabit PON	Ethernet PON	10 Gigabit Ethernet PON	Next- Generation Passive Optical Network 2
Стандарт	ITU-T G.983	ITU-T G.983	ITU-T G.984	IEEE 802.3ah	IEEE 802.3av, ITU-T G.987	ITU G.989
Полоса пропускания downstream	155 Мбит/с	622 Мбит/с	2,488 Гбит/с	1,244 Гбит/с	9,95 Гбит/с	9,95 Гбит/с
Полоса пропускания upstream	155 Мбит/с	155 Мбит/с	1,244 Гбит/с	1,244 Гбит/с	2,488 Гбит/с	2,488 Гбит/с (9,95 Гбит/с)
Емкость ветви	32	32	128	32	256	256
Максимальная длина передачи	20 км	20 км	60 км	20 км	100 км	100 км

Стандарт 10GPON является эволюцией GEPON в плане скорости подключения абонента, так как скорости переда достигают 9,95/2,488 Гбит/с (Downstream/Upstream). При этом, каких-то кардинальных изменений в технологии не наблюдается. В отличие от наиболее молодой технологии NG-PON2, над которой работы ведутся с 2015 года.

Стандарт NG-PON2 включает в себя такие технологии как TWDM PON и UDWDM PON. Использование этих технологий в новом стандарте не только позволит повысить дальность передачи и скорость подключения, но и значительно увеличить абонентскую ёмкость вкупе с более простым администрированием и конфигурацией сети.

Дальность передачи в таких системах достигает 20 км. Для прямого потока используется длина волны 1490 нм и 1550 нм резервируется для видео приложений. Обратный поток передается на 1310 нм. Во избежание конфликтов между сигналами обратного потока применяется специальный протокол управления множеством узлов MPCP. В GPON поддерживается операция обмена информацией между пользователями. Единственным серьезным недостатком GPON является высокая стоимость оборудования. В EPON, в отличие от GPON, отсутствуют специфические функции поддержки TDM, синхронизации и защитных переключений, что делает эту технологию самой экономичной из всего семейства. Особенно это касается небольших операторов, ориентированных на IP-трафик и IPTV. К тому же предполагается дальнейшее развитие этого ряда – 10GPON.

От GPON к NG-PON2. Основной движущей силой стандартизации PON является тандем FSAN, отраслевой группы сетей с полным обслуживанием доступа, в которую входят основные операторы электросвязи, ITU-T, Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи. За прошедшие годы они сосредоточились на разработке спецификаций для серии систем PON, обеспечивающих увеличенную пропускную способность и улучшенные возможности поддержки услуг.

Используя мультиплексирование с разделением по длине волны, он обеспечивает увеличение пропускной способности до 40 Гбит/с в нисходящем и 40 Гбит/с восходящем направлениях через несколько каналов 10 Gbps/10 Gbps в единой волоконно-оптической инфраструктуре. Год спустя была стандартизирована более простая, но гораздо менее функциональная система - симметричный XGS-PON со скоростью 10 Гбит/с.

NG-PON2 предлагает поставщикам услуг значительные преимущества по сравнению с другими технологиями 10G PON: XG-PON1 и XGS-PON - это одноканальные технологии, которые совместно используют предоставленную полосу пропускания в зависимости от коэффициента разделения. Из-за своей простоты технологии с фиксированной длиной волны обычно имеют более низкую стоимость оптики. С другой стороны, NG-PON2 - это многоканальная система PON, которая не только увеличивает доступную емкость в волокне в 4 раза, но также благодаря поддержке настраиваемости модулей оптических сетей (ONU) клиентов обеспечивает беспрецедентные преимущества как операторам, так и пользователям. К ним относятся повышенная производительность и доступность услуг, модель развертывания с оплатой по мере роста, защитная коммутация по длине волны, плавное обновление программного и аппаратного обеспечения в центральном офисе, возможности энергосбережения. В результате этой гибкости и улучшенной производительности все больше поставщиков услуг внедряют NG-PON2, что поможет со временем снизить стоимость оптики.

Возможности NG-PON2: Обеспечивает гибкость полосы пропускания, поддерживает модель «оплата по мере роста», которая позволяет поставщикам услуг добавлять больше длин волн по мере необходимости, поддержка бесшовных обновлений сервиса с использованием настраиваемой оптики, поддерживает лямбда-связывание до 40/40 Гбит / с (80/80 Гбит/с в будущем), поддерживает «разделение волокон», что позволяет поставщикам услуг назначать длины волн, предоставляет конвергентную сеть, которая обеспечивает поддержку любых услуг, включая: Бизнес-услуги, транспортные и Бытовые услуги. Учитывая острую конкуренцию за абонентов, поставщики услуг должны двигаться

быстро, предоставлять новые инновационные услуги, чтобы дифференцировать себя от конкурентов, даже если цены на эти услуги продолжают падать. Кроме того, для удовлетворения возросших потребностей в большей пропускной способности поставщики услуг должны внедрить новые технологии, такие как NG-PON2, и искать новые, инновационные способы обеспечения быстрой и гибкой работы при одновременном снижении затрат.

NG-PON2 - обзор технологии. Стандарт NG-PON2 позволяет объединять сети с несколькими службами в один ODN. Это приводит к значительному снижению совокупной стоимости владения, в то же время позволяя внедрять новые эффективные архитектуры, которые глубоко адаптированы к новым потребностям абонентов. Рисунок 4 иллюстрирует основные строительные блоки NG-PON2. Они включают: OLT, ONU, WM1, CE.

NG-PON2 использует мультиплексирование с разделением по времени и длине волны и поддерживает минимум одну длину волны, которая может расти до 4 длин волн ($\lambda_1 \dots \lambda_4$) или до 8 длин волн (в будущем) в модели с оплатой по мере роста на каждом волокне, что делает его первым в отрасли стандартом доступа к нескольким длинам волн. Каждая длина волны в одном волокне может обеспечивать симметричную скорость 10 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 40 Гбит/с по оптоволоконному соединению. Стандарт допускает максимум восемь длин волн, что позволяет NG-PON2 обеспечивать скорость до 80 Гбит/с.

Преимущества технологии NG-PON2. Обеспечивает симметричную скорость линии 10 Гбит/с на одну длину волны, до 8 длин волн в ODN, поддерживает четыре длины волны в первоначальном выпуске, при этом стандарт обеспечивает возможность перехода на 8 длин волн, поддерживает совместимость с технологиями GPON и XGS-PON / XG-PON1, поддерживает настраиваемую оптику, которая обеспечивает мобильность по длине волны, позволяет пропускную способность по требованию.

Характеристики NG-PON2. Мобильность длины волны. Мобильность по длине волны позволяет ONU видеть все длины волн в ODN и дает возможность использовать перестраиваемую оптику в ONT для настройки на любую из доступных длин волн.

Рис.1. Организация канала NG-PON2

Это обеспечивает следующие возможности: Инкрементное обновление полосы пропускания (Pay-as-you-Grow), избыточность - ONU переключится на другую подготовленную линейную карту в случае сбоя текущей, балансировка нагрузки -

обеспечивает возможность управления пиками трафика в зонах обслуживания, регулировка коэффициента разделения - ONU могут быть предоставлены для перемещения на другую длину волны, эффективно уменьшая коэффициент разделения на одной длине волны и увеличивая коэффициент на другой длине волны, функции защиты используют другую длину волны для защиты в качестве аварийного переключения, бесперебойная работа по техническому обслуживанию и модернизациям - ONU могут быть предоставлены для перехода на другую длину волны в другой системе во время обслуживания и модернизации, связывание каналов - поскольку в ODN существует несколько длин волн, можно создать ONU, чтобы обеспечить пропускную способность более 10 Гбит/с[5].

Канал связи. Связывание каналов дает возможность использовать несколько длин волн, поддерживаемых в ODN, для увеличения пропускной способности ONU.

Конвергенция услуг. Используя несколько длин волн, NG-PON2 дает поставщикам услуг возможность поддерживать конвергенцию услуг, помещая все их услуги в общий ODN. Это позволяет поставщикам услуг: разделить мобильные, коммерческие и бытовые услуги на разные длины волн, одновременно предоставляя их разным OLT, снизить затраты на обслуживание и эксплуатацию благодаря обслуживанию волокон или компонентов WDM для отдельных сервисов.

NG-PON2 - области применения. Изменения в телекоммуникационной отрасли обусловлены быстро меняющимися требованиями рынка связи и растущими ожиданиями абонентов. NG-PON2 набирает обороты по всему миру.

Каждая длина волны NG-PON2 PON может работать независимо или может быть объединена посредством связывания длин волн с PON с высокой пропускной способностью (максимум 80G нисходящего и 80G восходящего). Эта гибкая архитектура позволяет поставщикам услуг переходить к конвергентному ODN, что позволяет использовать разные приложения в одном и том же волокне[5].

Благодаря возможности доставки 10 Гбит / с (и выше) отдельному абоненту, NG-PON2 открывает новые бизнес-возможности для поставщиков услуг.

Вывод. Сеть PON, как правило представляет собою древовидную топологию, либо топологию «шина». Технология NG-PON2 предлагает многочисленные преимущества для поставщиков услуг, которые стремятся обеспечить своим абонентам постоянную работу в сети. Она обеспечивает им скорости, необходимые для использования широкого спектра приложений, интенсивно использующих пропускную способность. Для поставщиков услуг NG-PON2 предоставляет перспективную архитектуру, которая повышает эффективность и гибкость и снижает эксплуатационные расходы. Обновления могут выполняться без проблем, без ущерба для абонентских услуг, а сеть может быть расширена с использованием подхода с оплатой по мере роста. Более того, полоса пропускания может быть легко перебалансирована в сети по мере необходимости, назначая пользователей разным длинам волн.

REFERENCES

1. Стеклов В. К. Транспортные сети и системы электросвязи / В. К. Стеклов - Киев.: УГАС, 2005, с 352.

2. Виноградов В.В. и др. "Волоконно-оптические линии связи", М., "Желдориздат", 2002, с 89-102.
3. И.И. Петренко, Р.Р. Убайдуллаев "Пассивные оптические сети PON Часть 2. Ethernet на первой миле", к.ф.-м.н., 2014, с.82-93
4. Крук Б. И. Телекоммуникационные системы и сети / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006, 648с.
5. Интернет ресурсы <https://lanmarket.ua/stats/budushchee-tekhnologii-pon-ot-gpon-k-ng-pon2/>